

УДК:619:636.2:616.9

ЁШ ҲАЙВОНЛАРНИНГ КОЛИИНФЕКЦИОН КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

Қамбаров А.А. ветеринария фанлари номзоди, доцент
Аллазов А.С. ассистент, **Жуманазаров А.** ассистент
Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва
биотехнологиялар университети

Аннотация-мақолада ёш ҳайвонлар бузоқлар, кўзи-улоқлар, чўчка болаларида тез-тез учраб турадиган колибактеиоз, сальмонеллез, диплококкоз касалликларига қарши ўз вақтида эмлашнинг, сифатли озуқа м билан таъминлашнинг, молхонадаги макро-микро климатик шарт шароитлар оптималлиги, парваришнинг тўғри ташкил этилишининг иқтисодий самараси юқори бўлишини илмий-назарий, илмий-амалий исботи тавсиф этилган.

Summary-In the abstract the article gives an idea of the optimality of macro-microclimatic conditions in the hatchery, timely vaccination against colibacylezia, salmonellosis, diplococcal diseases, poultry, timely vaccination against malignant diseases of the calves, lambs and little pigs, the economic effect of proper care high scientific and theoretical, scientific and practical avidence.

Калит сўзлар: Макро-микроклимат, оптимум, эмлама, колибактериоз, сальмонеллёз, парагрипп, инфекцион ринотрахеит, вирусли диарея, дизентерия, гипериммун қон зардоби, реконвалесцент қон зардоби, дезинфектант, дезинсектат, акарицидлар, циперметрин, цимбуш, неоцидол, полимерли хитозан, ошқозон-ичак касалликларини даволовчиқон гидролизати, иммунизация, вакцинация, ревакцинация, РА, РП, РДП, РСК, ИФА, ПЦР.

Мамлакатимиз аҳолисининг чорвачилик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўлиқ таъминлаш қуйидаги омилларга боғлиқ: маҳсулдорликни ошириш, турли ҳил касалликлардан асраш, тўла қийматли озуқа рацион билан таъминлаш, зоогигиеник нормативларнинг талабга жавоб бериши, эпизоотияга қарши йиллик тадбирлар режасини ўз вақтида мукамал ва малакали бажариш.

Чорва ҳайвонларини тўғри ва сифатли рацион билан озиқлантириш, ўз вақтида ветеринария кўригидан ўтказиш, яъни диспансеризация қилиш, касал молларни аҳолида ажратиш ва даволаш, молхоналарни режа асосида дезинфекция, дератизация, дезинсекция қилиш, ҳайвонларни мунтазам равишда ветеринария кўригидан ўтказиш, етарли даражада озуқа баъзасига эга бўлиш, сунъий қочириш ишларини талаб даражасида бажариш, эмлаш тадбирларини малакали мукамал ва ўз муддатида ўтказиш ҳайвонларни соғлом сақлашнинг асосий омилларидан ҳисобланади. Фермер хўжаликлариди ва шахсий хўжалик

секторлари ҳайвонларига сифатли ветеринария сервис хизматини кўрсатиш учун яхши жиҳозланган ва терапевтик воситалар билан тўлиқ таъминланган ветеринария пунктлари бўлиши шарт.

Мулкчиликнинг қайси шаклидан қатъий назар чорвачилик фермер хўжаликларида баҳорда апрел-май ойларида эктопаразитларга қарши инсектоакарицид препаратлардан циперметриннинг 25%ли концентрат эмулсиясидан тайёрланган 0.015-0.02% илиқ эритмалари билан дезинсекция ва дезакаризация ўтказиш шарт. Ёки 1% дуст ва йўриқнома асосида неацидил, цимбуш каби дезинфекторлардан фойдаланилади.

Баҳорда ёш ҳайвонларнинг инфекцион касалликларидан колибактериоз, салмонеллез, диплококкоз, парагрипп, вирусли диарея, инфекцион ринотрахеит, дизентерия тез-тез учраб катта талофатлар келтиради. Ёш ҳайвонлар инфекцион касалликларига ташхис қўйишда, эпизоотологик маълумотлар, клиник белгилар, лаборатория текширув натижаларига таяниб касаллик аниқланади. Лаборатория текширувида замонавий инновацион андозага қуйидагилар киради.

- мазок тайёрлаб, микроскопия қилиш, қўзғатувчини топиш, кўриш.

- културасини озуқа муҳитларда вегетация қилиш.

- мойил лаборатория ҳайвонларига юктириб инфекцион касалликнинг экспериментал модулини ҳосил қилиш

- экспериментал модул маълумотларини табиий касал ҳайвонлардаги маълумотлар билан таққослаш .

- серологик тест текширувлари ўтказиш; РА, РП, РДП, РСК, ИФА, ПЦР.

Лабораторияга текшириш учун касаланиб-соғайган ҳайвон қон зардоби, ўлган ҳайвон танаси ёки патнамуналар юрак жигар, ўпка, талоқ, лимфа безлари, найсимон суяклар 30% глицерин эритмасида жўнатилади.

Юқорида номбар қилиб ўтилган касалликларга қарши колибактериоз, салмонеллез, диплококкоз, пастереллез ВИТИ да тайёрланган вакциналар билан эмлаш ўтказилди ва эмланмаган фермер хўжалик билан натижалар таққосланди.

Пайариқ тумани Халқобад ижара хўжалигида фермер Сориев Тимур 56 бош бўғоз сигирлар ва 232 бош бўғоз совлиқлар Колибактериоз, салмонеллез, пастереллезга қарши поливалентли ГОА формол вакцина билан билан туғишга 1.5-2 ой қолганда қўйлар 1-чи марта 2 мл, 2-чи марта 3мл, сигирлар 1-марта 3 мл, 2-чи марта 5 мл интервал 14 кун тери остига эмланди. Янги туғилган бузоқларга 2 мл, қўзиларга 1 мл, 14 кундан кейин бузоқларга 3 мл, 2мл ревакцинация ўтказилди. Парвариш ва санитар ҳолат назоратга олиниб стабил шароит таъминланди. Эффе́кт 100%. Эмлаш ўтказилмаган фермер хўжаликларида эса қўйчиликда-қўзи йўқотиш 28%, бузоқ йўқотиш 34% ни ташкил этиш.

Хулоса:

1. Ёш бузоқ қўзиларнинг колибактериоз, сальмонеллез, пастереллез касалликларига қарши ГОА формол вакцина билан буғоз сигирларни ва совлиқларни туғишга 1.5-2 ой қолганда эмлаш ва 14 кундан сўнг қайта эмлаш, туғилган бузоқ ва қўзиларни 5 кунликда 14 кундан кейин йўриқнома бўйича эмлаш ёш ҳайвонларни 100% соғлом ўсишини таъминлайди.

2. Фермер хўжалигидаги озуқа рационини, санитар гигиеник шароитлар, зоогигиеник микро-макро климат оптимум бўлиши, парваришнингмукаммал бажарилиши ҳам ёш ҳайвонларнинг соғлом ўсиш-ривожланишини.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салимов Х.С., Қамбаров А.А.-“Эпизоотология” дарслик 2016 Тошкент.

2. Салимов Х.С., Қамбаров А.А., Салимов И.Х.-Эпизоотология ва инфекция касалликлар” дарслик 2021 Тошкент.

3. Бессарабов Б.Ф. и др. “Инф.бол.животных” М.Колос 2007 й.

4. Самуйленко А.Я. и др. Инфекционная патология ж.ых. I. II. III. т. 2006. 2008. 2010. М-икц.

5. Х.С.Салимов, Б.А.Элмурадов, А.А.Қамбаров Қўй-қўзи ва бузоқлар колибактериози диагностикаси, уни даволаш ва профилактика қилиш бўйича услубий тавсиянома. Самарқанд-2017. 30 б.